

СУТДОРЛИКНИ ЙИЛ ФАСЛАРГА БОҒЛИҚЛИГИ.

О.Р. Куччиев

Ж.О. Раззоқов

ЮУАУ талабаси

Б. Муродов

СДВМУТФ магистр

Мавланова М

СДВМУТФ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8010213>

Аннотация. Мақолада сутдорликни йил фаслларга боғлиқлиги ўрганилган.

Таянч сўзлар: сигир, зот, зотдорлик, голишин, сут, сутдорлик, коэффициент, йил фасллари, тирик вазн, сут ёғи.

THE DEPENDENCE OF DAIRY PRODUCTION ON THE SEASONS.

Abstract. The article examines the dependence of dairy production on the seasons.

Key words: cow, breed, breed, Holstein, milk, dairy, coefficient, seasons, live weight, milk fat.

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ОТ СЕЗОНА.

Аннотация. В статье рассматривается зависимость производства молочной продукции от времени года.

Ключевые слова: корова, порода, порода, голишинская, молоко, молочность, коэффициент, сезонность, живая масса, молочный жир.

Кириш

Дунё микёсида деярли барча мамлакатларида, барча иқлим минтақаларида аҳолини сут ва сут маҳсулотларига бўлган талабини қондириш мақсадида чорвачиликка ихтисослашган чорва фермаларида йирик шохли қорамолларнинг айна бирор бир зотларидан фойдаланилади. Лекин ҳайвонлар ҳам бир қитъадан бошқа бир қитъага, бир мамлакатдан яна бошқа мамлакатга кўчирилганда, ҳатто мамлакатлар иқлим шароитларига кўра ўхшаш бўлса ҳам ҳайвонлар уларга мослашиши учун вақт талаб этилади. Ҳаттоки сақлаш ва парваришлар шароитларининг ўзгариши натижасида юз берадиган зўриқишларга ҳайвонлар организмнинг мослашиш имкониятлари чеклайди. Ҳайвон организм ички муҳити динамик барқарорлигининг сақланиши доирасида мослашиш жараёни жиддий зўриқиш билан боғлиқ ва бу, ҳеч шубҳасиз, маҳсулдорлик даражасига таъсир кўрсатади, таъсир давомли бўлганда эса физиологик функцияларнинг бузилишига, баъзан ҳаттоки, уларнинг издан чиқишига олиб келади.

Йирик шохли молларнинг ва бошқа қишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг парвариш қилиш ва озиклантиришнинг янги ҳудудлардаги турли хил фасллар шароитларига мослашуви, юқори ҳароратнинг организмга таъсирини ўрганиш зарурияти замонавий физиология илмининг долзарб муаммоларидан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 – йил 16-январда — “Мамлакатнинг озик-овқат хафсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5303 сонли қарорида мамлакатнинг озик-овқат хафсизлигини янада таъминлаш, бозорларни сифатли хафсиз ва арзон озик-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш, аҳолини харид имкониятларини мустаҳкамлаш, ташқи иқтисодий фаолиятини либераллаштириш, ва соғлом рақобат муҳитини сақлаш соҳасида мавжуд муаммоларга барҳам бериш чора-тадбирлари белгилаб берилган. [1]

Ҳозирги кунда мамлакатимизда чорвачиликдаги имкониятидан тўлиқ фойдаланиш ва маҳсулдорлигини кескин ошириш канчалик муҳим эканлиги яққол намоён бўлмоқда. Бу борадаги турли хил омилларни ишга солиш - озика базасини мустаҳкамлаш, тўйимли концентрат, дағал ва ширали озикалар етиштириш ҳажмини кўпайтириш ва сифатини кескин кўтариш давр талаби бўлиб бормоқда.

Республикаимизда кейинги йилларда сутдор қорамолчилиқни ривожлантиришда ва юқори самарадорликка эришишда сермаҳсул, ирсий имконияти юқори молларни етиштириш, ҳар бир фасл ва ҳудудларнинг табиий-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда қорамол зотларини урчитиб кўпайтиришни ва юқори маҳсулдор сутбоп подалар яратишда сигирларнинг маҳсулдорлик белгиларини такомиллаштиришни ташкил этишга қаратилган кенг қамровли чора-тадбирлар амалга ошириш муҳим роль ўйнайди.

Жумладан сигирларни сутдорлик белгиларига таъсир этувчи ташқи муҳит омилларини таъсирини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Айниқса қора-ола зотли қорамолларни голштинлаштириш жараёнида бу алоҳида аҳамият касб этади. Тадқиқотларга куз-қиш фаслларида туққан турли зотдорликдаги сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ва сутдорлик коэффиценти ўрганилган. Куз-қиш фаслларида туққан соф қора-ола ва голштин зоти бўйича $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{7}{8}$ зотдорликдаги сигирларнинг сутдорлик коэффиценти баҳор-ёзда туққан ушбу ирсий омиллардаги тенгқурларникидан тегишли равишда 19.9 26.0 34.0 ва 34.7 кг юқори бўлганлиги аниқланган.

Хусусан сутбоб сигирларнинг маҳсулдорлигига кўплаб ташқи муҳит омиллари қаторида туғишидаги йил фасллари ҳам таъсир кўрсатади.

Айрим [7] маълумотларга қараганда куз фаслларида туққан сигирларнинг сут маҳсулдорлиги баҳор ёзда туққан сигирларники 10-15% юқори бўлган. Тадқиқотчилар [2] қора-ола зотли қиш фаслида туққан сигирларни сут маҳсулдорлиги 218-313 кг юқори бўлганлигини таъкидлайдилар. Сигирларнинг сут унумдорлигига йил фасллариининг таъсири бошқа тадқиқотчилар [3] изланишларда ҳам аниқланган.

Тажриба объекти ва услуби

Соф қора-ола зотли ва бу зотли сигирларни голштин зотига мансуб буқалар билан частиштиришдан олинган. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ ва $\frac{7}{8}$ зотли голштинлаштирилган дурагай сигирлардир.

Тадқиқотларимизда зоотехния умум қабул қилинган услублар қўлланилади.

Тажриба учун Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти “Қибрай тумани “Қизил шалола” тажриба хўжалигида тадқиқотлар ўтказдик. Тадқиқотлар учун ҳар бирдан 10 бошдан иборат тўрт гуруҳ III ва ундан юқори соғин даврлардаги куз-қиш фаслларида туққан сигирлар ўхшашлик белгилари бўйича танлаб олинади. I гуруҳга соф қора-ола зотли, II гуруҳга $\frac{1}{2}$ қора-ола ва $\frac{1}{2}$ голштин III гуруҳга $\frac{1}{4}$ қора-ола ва $\frac{3}{4}$ голштин, IV гуруҳга $\frac{1}{8}$ қора-ола ва $\frac{7}{8}$ голштин зоти бўйича зотдорликдаги сигирлар танлаб олинади. Шу билан бирга ушбу зотдорликдаги баҳор-ёз фаслларида туққан 4 гуруҳ сигирларнинг ҳам сут маҳсулдорлик белгиларини ҳам ўргандик. Барча гуруҳлардаги сигирлар сут маҳсулдорлигини ва тирик вазнини ҳисобга олган ҳолда бир хил озиклантиради ва уларни асраш шароитлари ҳам бир хил бўлади.

Тадқиқотлар натижаси

Ушбу жадвал маълумотида куз-қиш фаслларида туққан сигирларнинг сутдорлик коэффиценти келтирилади.

Куз-қиш фаслларида туққан сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ва ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига сут маҳсулдорлигининг чиқими.

1-жадвал

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар			
	I	II	III	IV
Миқдори, кг	3531.2+142.5	3675.6+101.1	3826.2+112.5	3964.5+85.3
4% Сут миқдори кг	3266.2+129.1	3390.7+99.2	3520.1+100.0	3637.4+67.8
Вазни кг	485.7+5.27	489.3+3.27	494.1+4.06	498.4+3.60
Коэффициенти, кг	726.9+27.3	751.1+18.4	774.4+22.8	795.4+12.8
Хар 100 кг тирик вазнга ишлаб чиқарилган сут				
4% -ли сут,кг	672.4+24.1	692.6+18.5	713.3+20.9	729.9+10.1
Сут ёғи,кг	26.89+0.96	27.70+0.74	28.53+0.83	29.19+0.40
Сут оқсилли, кг	24.74+0.89	25.54+0.66	26.29+0.77	26.81+0.40

Ушбу жадвал маълумотларининг таҳлилидаги голштин зоти бўйича зотдорлиги бўлган сигирларда сут маҳсулдорлик кўрсаткичлари ҳам юқори бўлди. Голштин бўйича зотдорлиги 7/8 бўлган IV гуруҳ сигирларнинг сут миқдори I, II, III гуруҳларда тенгқурларникидан тегишли равишда 288.9 ва 138.3 кг 4% ли сут миқдори 246.7 ва 117.3 кг тирик вазни 12.7; 9.1 кг сутдорлик коэффициенти 68.5; 44.3 кг юқори бўлди ва улар томонидан хар тирик хисобига 57.4, 37.3 ва 16.6 кг 4% 2.3 1.49 ва 0.66 кг сут ёғи 2.07; 1.27 кг сут оқсилли кўп ишлаб чиқарилади. I ва II гуруҳлардаги сигирларнинг тирик вазни I гуруҳ сигирларникидан тегишли равишда 3.6 ва 8.4 кг сутдорлик коэффициенти 24.2 ва 47.5 кг, хар 100 кг тирик вазнга 20.2 ва 40.9 4% ли сут, 0.81 ва 1.64 кг сут ёғи ҳамда 0.80 ва 1.55 кг сут оқсилли кўп ишлаб чиқарилган. Бу маълумотлар қора-ола зотли сигирларни голштин зотига мансуб буқалар билан чапиштириш уларнинг сут маҳсулдорлигини оширишда самарали учул эканлигидан далолат беради. Биз шунингдек баҳор-ёз фаслларида туққан сигирларнинг ҳам маҳсулдорлик белгиларини ўргандик.

(2-жадвал)

Баҳор-ёз фаслларида туққан сигирларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичлари.

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар			
	I	II	III	IV
Миқдори, кг	3459.7+132.8	3541.4+113.9	3637.6+97.0	3758.0+58.5
4% Сут миқдори кг	3204.0+102.0	3273.8+81.1	3345.0+65.9	3452.5+31.8
Вазни кг	484.5+3.37	487.6+4.92	490.7+4.59	493.8+2.66
Коэффициенти, кг	707.0+23.0	725.1+16.6	740.4+13.5	760.7+3.23
Хар 100 кг тирик вазнга ишлаб чиқади				
4% -ли сут,кг	660.5+17.4	670.7+10.6	681.2+8.03	699.1+3.01
Сут ёғи,кг	26.42+0.69	26.82+0.42	27.25+0.32	27.96+0.12
Сут оқсилли, кг	24.29+0.68	24.69+0.44	25.11+0.34	25.78+0.16

Баҳор-ёзда туққан IV гуруҳ сигирлари ҳам юқори маҳсулдорликка эга бўлиб уларнинг лактация мобайнидаги сут миқдори I, II, III гуруҳлардаги тенгқурларникидан тегишли равишда 298.3 216.6 ва 120.4 кг 4% ли сут миқдори 248.5 178.7 ва 107.5 кг, тирик вазни 9.3; ва 6.2 ва 3.1 кг юқори бўлиб, хар 100 кг тирик вазни хисобига 38.6; 28.4 ва 17.9 кг 4% ли 1.54; 1.14; ва 0.71 кг сут ёғи 1.49; 1.09 ва 0.67 кг сут оқсилли кўп ишлаб чиқарилади.

II ва III гуруҳлардаги сигирларнинг сут миқдори I гуруҳлардаги тенгқурларникидан тегишли равишда 81.7 ва 33.4 кг юқори бўлди. Шунинг ҳам қайд этиш лозимки куз-қиш

фаслларида тукқан I, II, III, IV гурух сигирларининг сут миқдори ушбу гурухларга мансуб баҳор-ёзда тукқан тенгқурларникидан тегишли равишда 71.5; 134.2; 188.6; ва 206.5 кг, сутдорлик коэффициенти 19.9; 26.0; 34.0; ва 34.7; кг юқори бўлди.

ХУЛОСАЛАР

Хулосалар шундан иборатки, ўтказилган тадқиқотлар йил фаслининг куз-қиш фаслларида тукқан голштинлаштирилган сигирлар баҳор-ёзда тукқан тенгқурларига нисбатан юқори сут маҳсулдорлигига эга бўлишини намоён ыилди.

Бу эса голштинлаштирилган сигирларнинг туғишини йил фаслини куз-қиш фаслларида режалаштириш юқори маҳсулдор подалар яратишда муҳим амалий аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 16.01.2018 й.ПФ-5303 сонли —“Мамлакатнинг озиқ-овқат хафсизлигини янада таъминлаш чора-тадбарлари тўғрисида”ги қарори.
2. Аширов М. Сигирлар сут маҳсулдорлигини уларнинг туғиш фаслларида боғлиқлиги. ЎзЧИТИ илмий ишлар тўплами: “Чорвачилик ва паррандачилик маҳсулдорлигини ошириш” Т., 1993 111-117 б
3. Гетманец В.Н. Качество молоко коров разного генотипа Ж.Зоотехния №10, 2009, с.27.